

O‘smirlik davrida o‘quvchi shaxsining shakllanish jarayoni va psixologik ta’sirlar

Mamatqulova Gulnora Erkinovna

Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani

19-umumiy o‘rta ta’lim maktabi psixologi

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘smirlik davrining psixologik xususiyatlari, bu yoshdagi o‘quvchilarning shaxs sifatida shakllanish jarayoni va unga ta’sir etuvchi ichki hamda tashqi omillar tahlil qilingan. O‘smirlik — inson hayotida muhim o‘tish davri bo‘lib, bu bosqichda shaxsning dunyoqarashi, o‘ziga bo‘lgan ishonchi, hissiy holati va ijtimoiy moslashuvi shakllana boshlaydi. Maqolada aynan shu davrda o‘quvchilarda uchraydigan psixologik muammolar, ularning sabablari va ularga samarali yondashuvlar haqida fikr yuritiladi. Shuningdek, o‘qituvchi va ota-onalarning psixologik yondashuvi, tarbiyaviy usullari o‘smirning sog‘lom rivojlanishida muhim omil ekani ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: O‘smirlik davri, xulq-atvor, ota-ona, o‘qituvchi, o‘sish, kattalik, bola, inqiroz, o‘qish jarayoni, muhit, ta’lim, tarbiya.

Ma’lumki, o‘smirlik davri insonni bolalikdan-yoshlikka o‘tuvchi va o‘z navbatida boshqa davrlardan o‘zining nisbatan keskinroq, murakkabroq kechishi bilan farqlanib turuvchi davrdir. Bu davr taxminan bolalarning 5—8-sinflarda o‘qish paytlariga to‘g‘ri keladi va 11—12 yoshdan 14—15 yoshgacha bo‘lgan davr oralig‘ida kechadi. Ayrim bolalarda bu davr 1—2 yil ertaroq yoki kechroq kuzatilishi ham mumkin. O‘smirlik davri ayrim maxsus psixologik adabiyotlarda «o‘tish davri», «og‘ir davr», «inqiroz davri» kabi nomlar bilan ham ataladi. Bu davrning «og‘irligi», «keskinligi», «murakkabligi» nimalar bilan asoslanadi? O‘smir o‘quvchilarda bu davrning og‘ir, murakkab davr ekanligi ko‘plab psixologik, fiziologik, ijtimoiy omillar bilan bog‘liq. Bu davrda rivojlanishning barcha jihatlari: jismoniy, aqliy, axloqiy, ijtimoiy va shu kabilarning mazmun mohiyati ham o‘zgaradi. Bu o‘zgarishlar, bir tomondan, o‘smirning shaxsiy rivojlanishida yangi bosqichni boshlab bersa, boshqa tomondan esa, ularni tushunish va boshqarish qiyin bo‘lgan ichki qarama-qarshiliklar, hissiy beqarorlik, ruhiy tengsizliklarni ham keltirib chiqaradi. Ayniqsa, bu davrda o‘smirlar o‘z «men»ini anglash, jamiyatdagi o‘z o‘rnini topish, mustaqil fikrlashga intilish, o‘z qarashlariga ega bo‘lish kabi ehtiyojlarni kuchli his eta boshlaydilar. Shu sababli ular ota-ona, o‘qituvchi yoki boshqa kattalarning har bir tanqidini shaxsiyatiga tajovuz sifatida qabul qilishi, o‘zini himoya qilishga yoki aksincha, tajovuzkor bo‘lishga moyilligi ortadi. Bu davrda ijtimoiy munosabatlarga bo‘lgan talab ortib, tengdoshlar bilan aloqa birinchi o‘ringa chiqadi. O‘smir uchun do‘stlik, guruh ichidagi maqomi, obro‘si, qabul qilinishi — katta ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ba’zida o‘smirlar o‘z oilasi emas, balki tengdoshlari ta’siriga ko‘proq tushadi. Bu esa ularni ijobiy yo‘nalishga boshlashi ham, salbiy yo‘lga yetaklashi ham mumkin. O‘smir o‘zining tashqi ko‘rinishi, fe‘l-atvori, jamiyatdagi o‘rniga nisbatan chuqur qiziqish bilan qaray boshlaydi. Shu jihatdan, bu davrda shaxsiy identifikatsiya — ya’ni o‘zini anglash va shaxs sifatida shakllanish jarayoni boshlanadi. Bularning barchasi, tabiiyki, o‘quvchi o‘smirlarning xulq-atvori, ta’limga bo‘lgan munosabati, o‘qishdagi motivatsiyasi va oilaviy munosabatlariga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. O‘smirlik davrida muhim tarbiyaviy vazifa — ularning mustaqilligini tan olish, biroq shu bilan birga yo‘l-yo‘riq ko‘rsatish, hissiy qo‘llab-quvvatlash va sog‘lom ijtimoiy fazilatlarini shakllantirishdan iboratdir. Bu davrda o‘smir hayotida, uning ruhiyati, organizmining fiziologik holatlarida, uning ijtimoiy holatida jiddiy o‘zgarishlar sodir bo‘ladi. Aksariyat holatlarda ularda bir-biriga qarama-qarshi bo‘lgan turli xil an’analar kuzatiladi. Bu davrga kelib bola endi «bola» emas va shu bilan birga hali «katta» ham emas. Uning o‘z-o‘ziga va atrofdagilarga nisbatan bo‘lgan

munosabatlari butunlay boshqacha xarakter kasb etib boradi. Uning qiziqishlari tizimi, ijtimoiy yoʻnalganligi qaytadan shakllanadi, oʻz-oʻzini anglashi, baholashi, qadriyatlarini oʻzgaradi. Bu davrdagi oʻquvchilar uchun oʻz «men»i va shu «men» ning ahamiyati ortadi. Oʻsmirlik davrida esa bola oʻz hayotini, xavfsizligini taʼminlash borasida nisbatan mustaqillikka erishadi. Endi u oʻzini oʻzi himoya qila olishi, lozim boʻlsa, oʻzi imkoniyatlari darajasida mehnat qilib, yetarli darajada daromad qilishi, oʻz ehtiyojlarini mustaqil ravishda oʻzi qondira olishi mumkin boʻladi.

Maʼlumki, bola dunyoga kelgan ondan boshlab, u onasi va atrofida gilarining emotsional, hissiy qoʻllab-quvvatlashiga, mehr-muhabbatini namoyon qilishiga, erkalashiga ehtiyoj his qiladi. Shuning uchun ham ilk bolalik yoshidagi, maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarni suyib, erkalab ularni quchib, boshini silab, yoqimli gaplar va muomala bilan ularga hissiy yaqinlik namoyon qilinsa, ular bundan quvonib, xursand boʻladilar va erkalayotgan shaxsga nisbatan talpinadilar. Buni yosh bolalarning onasiga suykilishi, ularning pinjiga suqilishi, ularga erkalinishi hollarida kuzatishimiz mumkin. Shuningdek, bolalar oʻz tengdoshlari bilan boʻladigan oʻzaro munosabatlarida nizo-tortishuvlarga duch kelganida va ayniqsa, tengdoshlaridan «jabrlanganda», «engila boshlaganidan», ota-onasidan va atrofida gilarining yaqinlaridan emotsional dalda, hissiy qoʻllab-quvvatlash kutadi va bu borada ularga murojaat qiladi. Agar oʻz vaqtida shu hissiy daldani ola olsa, oʻzini erkin, tetik, gʻolib his qiladi va ular bilan quvonib yuradi. Oʻzining kichkinagina hayotida duch kelgan «muammolari»ni hal qilishda kattalar yordamiga muhtojlikni his qiladi, ulardan muntazam foydalanishga intiladi.

Oʻsmirlik davrida esa aksincha, oʻsmir endi «yosh bola» emas, endi u «katta odam». Katta odam esa mustaqil boʻlishi, oʻz muammolarini oʻzi hal qilishi kerak. Bu davrda kattalar yordamiga murojaat qilish tengdoshlar tomonidan qoralanadi va buni oʻsmirning oʻzi ham xohlamaydi. Bu davrda oʻsmirlarga kattalar tomonidan oldingidek koʻrsatiladigan iltifot, erkalashlar erish tuyuladi. Endi ular oʻzlarini erkalab, silab-siy-pashlarini, «arzimagan narsalar» uchun kattalar tomonidan bildiriladigan olqishlarni «yoqtirmaydilar». Endi ular atrofida gilarining hissiy qoʻllab-quvvatlashlaridan xoli boʻlishga, oʻz muammolarini oʻzlar shaxsan hal qilishga intiladilar. Oldinlari koʻchada, bogʻchada, maktabda yuz bergan voqealar haqida uyida gilariga shikoyat qilib ota-onasidan yordam soʻragan boʻlsalar, endi oiladan tashqarida birontasidan dakki eshitib, kaltak yeb kelgan taqdirda ham bu xaqda ota-onasiga bildirmaslikka harakat qiladi va imkon qadar ota-onasi uning «ishlariga» aralashmasliklarini xohlaydi. Bularning barchasi oʻsmirlarda bevosita kuzatiladigan emotsional avtonomiyaning alomatlaridir. Oʻsmirlarda kuzatiladigan avtonomiya holatining yana biri makoniy avtonomiyadir. Bunga koʻra, oʻsmirlar imkon qadar oʻz xonasida yolgʻiz qolishga, biron bir ishni bajarayotgan yoki biron bir joyda boʻlgan vaqtlarida imkon qadar yolgʻiz boʻlishga ayniqsa, ota-onasi, oila aʼzolari nazaridan chetroqda boʻlishga, oʻz uy-xayollari bilan mashgʻul boʻlib vaqt oʻtkazishga intilib qoladi.

Suhbatlashsa ham, asosan oʻz tengdoshlari, yaqin oʻrtoqlari bilangina muloqotda boʻlib oʻz ota-onasi bilan imkon qadar kamroq muloqotda boʻlishga intilib, oʻzi bilan oʻzi ovora boʻlib qoladi. Ayni vaqtda, oʻsmirda kuzatilayotgan bu hodisalarning asl sababini tushunmagan ayrim ota-onalar ularning bunday holatidan xavotirlanib, ular bilan oldingiga qaraganda koʻproq qiziqib qoladilar. Boshqacha qilib aytganda, ularning avtonomiyasiga «bostirib kiradilar». Buni esa oʻsmirlar yoqtirmaydi. Bunday holatlar oʻsmirlar va ularning ota-onalari oʻrtasidagi oʻzaro munosabatlarida kelishmovchiliklar, nizolarning yuzaga kelishiga asos boʻlishi mumkin. Yuqorida qisman toʻxtalib oʻtganimizdek, oʻsmir ruhiyatida kuzatiladigan xarakterli xususiyatlardan biri ularning oʻta taʼsirlanuvchan, jizzaki, qoʻrs, sal narsaga xafa boʻlishi undagi hissiy noturgʻunlikning ifodasidir. Bunday holatlarning yuzaga kelish sabablaridan biri bevosita jinsiy balogʻatga yetish, ichki sekretsiya bezlari, ayniqsa, jinsiy bezlar funksiyalarining faollashuvi va shular bilan bogʻliq holda, oʻsmir organizmida roʻy beradigan psixofiziologik oʻzgarishlardir. Maʼlumki, oʻsmirlik davrida oʻsmirning «men»i qaytadan shakllana boradi. Uning atrofida gilariga ayniqsa, oʻz-oʻziga boʻlgan munosabati, qiziqishlari, qadriyatlarini yoʻnalishi keskin oʻzgaradi. Uning oʻz shaxsiga boʻlgan eʼtibori kuchayadi. Oʻsmirlik davrida shaxs

egotsentrizmi boshqa davrdagilarga qaraganda, eng yuqori darajaga yetadi. Bu davrda o'smir o'z shaxsiyatini boshqalardan ustun qo'yadigan, o'ziga ko'proq bino qo'yadigan bo'lib qoladi. Shu davrda o'g'il bolalarda ham, qiz bolalarda ham shunchaki kattalarga taqlid qilib emas, balki tom ma'noda o'zining hatti-harakatini nazorat qilish, o'zining yurish-turishi, kiyinishi, tashqi ko'rinishiga astoydil e'tibor berish, pardozi-andoz bilan shug'ullanish kabi holatlar kuzatiladi. Biroq bu davrdagi endokrin sistemasi faoliyati, epofiz, jinsiy sekretsiya bezlari ajratib chiqaradigan garmon ta'siri ostida o'smir organizmida va tana tuzilishida o'zgarishlar ro'y beradi. Uning tana tuzilishi proporsiyasi buziladi ya'ni u nisbatan beso'naqayroq bo'lib qoladi, tovushlari o'zgarib, do'rillab qoladi. Jinsiy balog'atga yetishning boshlanishi bilan yuzlariga husnbuzar chiqa boshlaydi. Bularning barchasi o'smir uchun kutilmagan, uncha xush kelmaydigan holatlardir va aynan ana shu holat o'smir ta'sirlanuvchanligining, jizzakiligining ortishiga olib keladi. Shu davrda o'smirning tashqi ko'rinishi, shaxsiyatiga oid bildirilgan arzimagan nojo'ya gap uning uchun jiddiy salbiy kechinmalarning yuz berishiga asos bo'lishi mumkin bo'ladi.

Shunday qilib, o'smirlik davri – bu nafaqat jismoniy, balki ruhiy va psixologik jihatdan ham murakkab va mas'uliyatli bosqich hisoblanadi. O'quvchi shaxsining bu davrdagi shakllanishi turli omillarga bog'liq bo'lib, ularning ichida eng muhimi — oila, atrof-muhit, o'qituvchi va tengdoshlar bilan bo'ladigan munosabatlardir. Aynan shu jarayonda o'smirning mustaqil fikrlashi, “men” tushunchasining shakllanishi, o'zini anglashga bo'lgan intilishi kuchayadi. Shu bois bu davrda o'smirga nisbatan muloyim, sabrli, tushunishga tayyor va qo'llab-quvvatlovchi munosabat muhim ahamiyat kasb etadi. Ota-onalar va pedagoglar o'smirlikka xos o'zgarishlarni chuqur anglab, unga mos yondashuvni tanlasalargina, o'quvchining shaxs sifatida sog'lom, barqaror rivojlanishiga ko'mak berishlari mumkin bo'ladi. Aks holda, noto'g'ri baholash va tushunmovchiliklar o'smirning ichki dunyosida qarama-qarshiliklar, salbiy hissiyotlar va ruhiy iztiroblarni keltirib chiqarishi mumkin. Demak, o'smirlik davri — o'ziga xos yondashuv, chuqur kuzatuvchanlik va psixologik yordamni talab qiladigan hayotiy bosqichdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Davlyetshin M.G. va boshqalar. «Yosh davrlar va pedagogika psixologiya». O'quv metodik qo'llanma TDPU. 2014
2. Yoshlarning ijtimoiy-psixologik muammolari, sabab va yechimlari. Maqolalar to'plami. Toshkent. 2020.
3. Sherbakov A.I. Yosh psixologiyasi va pedagogik psixologiyadan praktikum. T., 1991
4. Psychology.net.ru
5. Ziyonet.com